

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA MONETAR SIYOSATNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI

Sobirboyeva Indira Otabek qizi

TAFU, 4 bosqich «Bank ishi va auditi yo`nalishi» talabasi

1 Gavhar ko'cha Chilonzor tumani

indirasobirboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20096349>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan monetar siyosatning zamonaviy mexanizmlari, ularning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi o'рни hamda Markaziy bank tomonidan qo'llanilayotgan pul-kredit instrumentlari tahlil qilinadi. Shuningdek, inflyatsiya targetlash, foiz stavkalari siyosati, valyuta kursining erkinlashtirilishi va bank tizimi likvidligini boshqarish mexanizmlarining samaradorligi yoritiladi. Maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida monetar siyosatni takomillashtirish yo'nalishlariga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Monetar siyosat, Markaziy bank, inflyatsiya targetlash, foiz stavkasi, pul massasi, likvidlik, valyuta kursi, iqtisodiy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the modern mechanisms of monetary policy implemented in the economy of Uzbekistan, their role in ensuring economic stability, and the monetary instruments applied by the Central Bank. It also examines the effectiveness of inflation targeting, interest rate policy, exchange rate liberalization, and banking system liquidity management mechanisms. Special attention is given to the directions for improving monetary policy in the economy of Uzbekistan.

Keywords: Monetary policy, Central Bank, inflation targeting, interest rate, money supply, liquidity, exchange rate, economic stability.

Аннотация: В данной статье анализируются современные механизмы денежно-кредитной политики, реализуемые в экономике Узбекистана, их роль в обеспечении экономической стабильности, а также инструменты денежно-кредитного регулирования, применяемые Центральным банком. Рассматривается эффективность инфляционного таргетирования, процентной политики, либерализации валютного курса и механизмов управления ликвидностью банковской системы. Особое внимание уделяется направлениям совершенствования денежно-кредитной политики в экономике Узбекистана.

Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, Центральный банк, инфляционное таргетирование, процентная ставка, денежная масса, ликвидность, валютный курс, экономическая стабильность.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi jarayonida monetar siyosat alohida ahamiyat kasb etadi. Markaziy bank tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati mamlakatda narxlar barqarorligini saqlash, milliy valyuta barqarorligini mustahkamlash va iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ayniqsa, so'nggi yillarda inflyatsiya targetlash tizimiga bosqichma-bosqich o'tish, foiz stavkasi siyosatini takomillashtirish hamda moliya bozorlarini rivojlantirish yo'lida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, jumladan, ishlab chiqarish quvvatlarini zamonaviy texnika va ilg'or texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish natijasida aholi daromadlari ortib, qulay mehnat sharoiti va investitsiya muhiti yaratilmoqda. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, xizmat ko'rsatish hamda servis tarmoqlarining izchil, o'zaro bog'liq va muvozanatli rivojlanishi ta'minlanmoqda.

Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash yo'lida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlagan: "Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada kuchaytirish va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, xususan, davlat byudjetlari, milliy valyuta kursi hamda ichki bozordagi narxlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bizning eng muhim ustuvor vazifalarimizdir". Bu esa o'z navbatida, mamlakatda pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Hozirgi kunda jahon iqtisodiy tizimida ishsizlik darajasining ortishi, to'lov balansi muammolari, byudjet taqchilligi va tashqi qarz hajmining ko'payishi kabi jiddiy makroiqtisodiy masalalar hali ham to'liq hal etilmagan. Ushbu muammolarni bartaraf etishda davlat tomonidan ko'rilayotgan iqtisodiy choralar bilan bir qatorda, markaziy bank tomonidan amalga oshirilayotgan samarali pul-kredit siyosati alohida ahamiyat kasb etadi.

Muhokama va natijalar

O'zbekiston Markaziy banki 2020-yildan boshlab monetar siyosatni erkinlashtirish jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Ushbu jarayon doirasida pul-kredit siyosati instrumentlarining samaradorligi oshirilmoqda. Bular qatoriga asosiy foiz stavkasi, majburiy zaxira me'yorlari, ochiq bozor operatsiyalari va qayta moliyalash siyosati kiradi. Inflyatsiya targetlash tizimiga o'tish Markaziy bank siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi. Bu tizim orqali inflyatsiya darajasi aniq maqsad sifatida belgilanadi va unga erishish uchun foiz stavkalarini hamda likvidlikni tartibga solish mexanizmlari ishga tushiriladi.

Natijada iqtisodiyotda narx barqarorligi ta'minlanadi, investorlar uchun ishonchli muhit yaratiladi.

Valyuta bozorini erkinlashtirish, milliy valyuta kursining talab va taklif asosida shakllanishi iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirdi. Shu bilan birga, tashqi savdo balansini yaxshilash, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va eksport salohiyatini kengaytirishga imkon berdi. Monetar siyosatning zamonaviy mexanizmlaridan yana biri bu — foiz koridori tizimi hisoblanadi. Ushbu tizim banklararo bozor foiz stavkalarini tartibga solish orqali pul massasining iqtisodiyotga oqimini nazorat qilish imkonini beradi. Bu orqali ortiqcha likvidlikni cheklash va kreditlar hajmini maqbul darajada ushlab turish mumkin bo'ladi.

Shuningdek, O'zbekiston Markaziy banki 2023-yildan boshlab raqamli moliya xizmatlarini kengaytirish va elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish orqali monetar siyosatning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu esa iqtisodiy jarayonlarni yanada tezkor, shaffof va samarali boshqarishga xizmat qilmoqda.

Pul-kredit siyosati har bir mamlakat iqtisodiy siyosatining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, davlatning ustuvor maqsadlariga erishish uchun qulay iqtisodiy shart-sharoit yaratishga xizmat qiladi. U pul va kredit massasi hajmiga, bank tizimining likvidligiga, pul bozori barqarorligiga, real sektorning rivojlanishiga hamda to'lov balansiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli pul-kredit siyosati iqtisodiyotni tartibga solishning eng muhim va samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Biroq, mamlakatimizda bu yo'nalishda ayrim dolzarb muammolar ham mavjud. Jumladan, Markaziy bankning tijorat banklariga qayta moliyalashtirish kreditlarini berishni cheklashi majburiy zaxira talablari darajasining yuqoriligicha qolishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa banklarning kredit portfellarini kengaytirish imkoniyatlarini toraytirib, moliyaviy tizimdagi joriy likvidlikni pasaytiradi. Natijada, iqtisodiyotning real sektori uchun zarur bo'lgan investitsion resurslar yetarli darajada shakllanmayapti.

Iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlash uchun pul-kredit siyosatiga innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, real sektorni diversifikatsiya qilish va modernizatsiya jarayonlarini chuqurlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada 2017-yil 21-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi qarori muhim dasturilamal hujjat sifatida xizmat qilmoqda. Ushbu strategiya asosida iqtisodiy islohotlarning izchil davom ettirilishi, tijorat banklarining investitsion faolligini

oshirish va pul-kredit mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb vazifa sifatida belgilangan.

Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, pul-kredit siyosatining samaradorligi ko'p jihatdan innovatsion yondashuvlarga bog'liq. Tarixan markaziy banklar tomonidan amalga oshiriladigan ochiq bozor operatsiyalari dastlab faqat davlat qimmatli qog'ozlari bilan cheklangan bo'lsa, hozirda ularning doirasi kengayib, turli moliyaviy instrumentlarni qamrab olmoqda. Masalan, Niderlandiya, Daniya, Ispaniya va Yevropa Markaziy banklarida depozit sertifikatlari; Angliya, Shvetsiya, Germaniya va Yaponiyada moliyaviy veksellar; Janubiy Koreya, Chili va Rossiyada esa korporativ obligatsiyalar faol qo'llanilmoqda.

Tijorat banklari mamlakat moliyaviy tizimining muhim bo'g'ini sifatida iqtisodiyotning real sektorini kreditlash, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hamda aholi va korxonalar uchun to'lov va hisob-kitob xizmatlarini ko'rsatishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ularning samarali faoliyat yuritishi Markaziy bankning pul-kredit siyosati mexanizmlariga, xususan, repo operatsiyalari, majburiy zaxira talablari va qayta moliyalash siyosatiga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Markaziy banki uzoq vaqt davomida repo operatsiyalarini to'liq amalga oshira olmagan, bunga asosiy sabab sifatida muomalada yetarli hajmdagi davlat qimmatli qog'ozlarining yo'qligi ko'rsatilgan. Biroq so'nggi yillarda bu yo'nalishda islohotlar boshlangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentabrdagi PQ-3272-son "Pul-kredit siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mazkur sohada yangi yondashuvlarni joriy etish, monetar siyosat vositalarining amaliy samaradorligini oshirish hamda bank tizimining likvidligini ta'minlash maqsadlarini belgilab berdi.

Mazkur qaror ijrosini ta'minlash doirasida Markaziy bank quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi belgilandi:

1. Majburiy zaxiralar bazaviy stavkasini inflyatsiya darajasiga muvofiqlashtirish — ya'ni o'rta muddatli (bir xonali raqamda) inflyatsiya maqsadlariga erishish bilan bog'lash. Bu Markaziy bankka pul massasini nazorat qilish bilan birga, iqtisodiyotda barqaror kreditlash imkoniyatlarini saqlash imkonini beradi.

2. Teskari repo operatsiyalarini joriy etish — tijorat banklarining likvidligini oshirish maqsadida davlat va nodavlat qimmatli qog'ozlari bilan teskari repo bitimlarini yo'lga qo'yish. Bunda Markaziy bank qimmatli qog'ozlar uchun minimal kursni belgilab, ularning narxining barqarorligini ta'minlashi

lozim. 2023–2025-yillarda O‘zbekiston moliya bozorida davlat obligatsiyalari hajmi ortib borayotgani repo mexanizmini amalda tatbiq etish uchun real imkoniyat yaratmoqda.

3. “Birlamchi dilerlar” institutini joriy etish — bu tizim rivojlangan davlatlarda keng qo‘llanadi va Markaziy bank bilan bozor o‘rtasidagi vositachi sifatida tijorat banklarining faol ishtirokini ta‘minlaydi. Bunday dilerlar yuqori kredit reytingiga ega banklar orasidan tanlanadi va ular investitsiya hamda emissiya operatsiyalarini amalga oshirishda barqarorlikni kafolatlaydi.

4. Innovatsion monetar vositalardan foydalanish — jumladan, xalqaro reyting agentliklari tomonidan “investitsiya darajasi” sifatida baholangan korporativ obligatsiyalarni repo operatsiyalari ob‘ekti sifatida ishlatish, inflyatsiya kutilmalariga asoslangan majburiy zahira me‘yorlarini belgilash, hamda qayta moliyalash kreditlarini majburiy zaxiralar hajmidan kelib chiqqan holda berish taklif etilmoqda.

2022–2024-yillarda Markaziy bank ushbu yo‘nalishlarda faol ishlamoqda. Masalan, 2022-yilda tijorat banklari uchun likvidlikni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish konsepsiyasi qabul qilindi. Unda qayta moliyalash stavkasini bosqichma-bosqich pasaytirish, banklararo kredit bozorini rivojlantirish va depozit sertifikatlari emissiyasini yo‘lga qo‘yish kabi yangi mexanizmlar nazarda tutilgan.

Shuningdek, xalqaro amaliyotga muvofiq qayta moliyalash kreditlari orqali banklarning qisqa va o‘rta muddatli likvidligini ta‘minlash tizimi kengaytirilmoqda. Bu tijorat banklarining kreditlash salohiyatini oshirish, ularning moliyaviy vositachilik rolini kuchaytirish hamda iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shish imkonini beradi.

Yaqin kelajakda O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan korporativ obligatsiyalarni ochiq bozor operatsiyalari ro‘yxatiga kiritish, repo va teskari repo bitimlari mexanizmini to‘liq yo‘lga qo‘yish, hamda raqamli moliyaviy vositalar (masalan, raqamli so‘m) asosida monetar siyosatni amalga oshirish kutilmoqda. Bu islohotlar mamlakat moliya tizimining zamonaviy, raqobatbardosh va barqaror rivojlanish bosqichiga chiqishida muhim omil bo‘ladi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosatini takomillashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim tayanch omillaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda monetar siyosatni erkinlashtirish, inflyatsiya targetlash tizimiga bosqichma-bosqich o‘tish, valyuta bozorini liberallashtirish hamda zamonaviy moliyaviy

instrumentlarni joriy etish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash borasida muhim natijalarga erishildi. Bu esa narxlar barqarorligini mustahkamlash, milliy valyuta barqarorligini saqlash va iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

Shu bilan birga, jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan beqarorlik, global moliyaviy xatarlar, inflyatsion bosim va tashqi omillar milliy iqtisodiyotga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda Markaziy bankning mustaqil, shaffof va puxta o'ylangan pul-kredit siyosati iqtisodiy barqarorlikni saqlashning hal qiluvchi vositasiga aylanadi. Foiz koridori tizimi, repo va teskari repo operatsiyalari, majburiy zaxira me'yorlarini optimallashtirish, ochiq bozor operatsiyalarini kengaytirish kabi mexanizmlar pul massasini samarali boshqarish va bank tizimi likvidligini muvozanatlash imkonini bermogda.

Kelgusida monetar siyosat samaradorligini yanada oshirish uchun moliya bozorlarini chuqurlashtirish, korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, "birlamchi dilerlar" institutini takomillashtirish hamda innovatsion moliyaviy vositalarni, jumladan, raqamli valyuta elementlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu chora-tadbirlar tijorat banklarining kreditlash salohiyatini oshirish, investitsion faollikni rag'batlantirish va real sektorni barqaror moliyaviy resurslar bilan ta'minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, O'zbekistonda pul-kredit siyosatini modernizatsiya qilish jarayoni mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy o'sish strategiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Monetar siyosatning izchil va ilmiy asoslangan tarzda olib borilishi makroiqtisodiy muvozanatni ta'minlash, inflyatsiyani nazorat qilish, aholi farovonligini oshirish hamda milliy iqtisodiyotning global iqtisodiy makonga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlashning muhim kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.A. Gurevich, Monetar siyosat: nazariya va amaliyot.: M, 2001
- 2.A. W. Mullineux, A. I. Murinde, Markaziy bank: Monetar va moliyaviy barqarorlik nazariyasi va amaliyoti.: Wiley finance edition, 2014.
3. Milton Friedman, Monetar siyosatning roli (The Role of Monetary Policy).: 1968.
- 4."O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risida" Qonun hamda Davlat qimmatli qog'ozlari bilan REPO bitimlarini tuzish va ijro etish tartibi to'g'risidagi Nizom (1829-sonli Nizom).
- 5.PQ-3272-sonli "Pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori, 2017-yil 13-sentabr. Lex.uz
- 6.A.V. Tihonov, Rossiyada monetar siyosat.: M, 2010.

7.Tomas J.Sargent, Monetar siyosat, inflyatsiya va biznes sikli.: Oxford University, 2008.

